

Análisis de propiedades térmicas de nanocompositos con poli(ácido láctico) reciclado y nanopartículas de Yerba Mate

J. Sepúlveda^{a,b,*}, A. Agüero^{c,a}, D. Lascano^{c,a}, S. Fiori^d, R. Balart^{c,b}, A. Rivas^e y M. P. Arrieta^{a,b}

^a*Departamento Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Industriales, 28006, Madrid.*

^b*Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA), 28006, Madrid.*

^c*Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universitat Politècnica de València (UPV), 03801, Alcoy, Alicante.*

^d*Condensia Química S.A, Departamento Técnico, 08003, Barcelona.*

^e*Ecoembalajes España S.A., 28016, Madrid.*

* E-mail: javiera.sepulveda@upm.es

El impacto negativo asociado al uso de plásticos tradicionales de origen fósil ha favorecido a los bioplásticos como alternativa por su menor impacto medioambiental. Ejemplo de este fenómeno es el poli(ácido láctico) (PLA), poliéster derivado de materias primas renovables y compostable, sin embargo con aplicaciones limitadas debido a sus propiedades. Prolongar su vida útil cobra importancia, junto a los objetivos para 2030 de la Comisión Europea buscando aumentar el contenido de material reciclado en envases plásticos, a su vez disminuyendo la cantidad de materia prima requerida. La yerba mate (*Ilex paraguariensis*, *Saint Hilaire*) es una especie arbórea originaria de Sudamérica, usualmente consumida como infusión, con propiedades antioxidantes, diuréticas, antiinflamatorias y estimulantes leves [1] de interés en el envasado de alimentos. La cantidad de residuos generados tras su uso la convierten en un buen precursor para obtener nanopartículas. Este análisis se enfoca en las propiedades térmicas de nanocompuestos de PLA con incorporación de material con 6 ciclos de reprocesado y nanopartículas de yerba mate (nM), extraídas mediante un procedimiento acuoso y funcionalizadas con un surfactante (bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB)) para mejorar su dispersión en la matriz polimérica [2]. Los ciclos de procesamiento y posterior reprocesamiento de PLA (rPLA) se llevaron a cabo en una extrusora de doble tornillo, para simular la revalorización de productos plásticos defectuosos generados en la producción [3]. Por su parte, las películas se obtuvieron mediante disolución-evaporación. Las mezclas de PLA-rPLA se plastificaron con oligómeros de ácido láctico (OLA) en un 15% p/p para mejorar la dispersión de las nanopartículas (que se añadieron al 3% p/p) en la matriz polimérica y aumentar la flexibilidad de los films. Las propiedades térmicas se estudiaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) con calentamiento de -25 a 200°C (10°C/min), enfriamiento rápido para simular el proceso de mezclado en fundido de 200 a -25°C (50°C/min), y segundo calentamiento hasta 200°C (10°C/min) y mediante análisis termogravimétrico (TGA) desde 40 a 800°C a 10°C/min.

Las curvas termogravimétricas estudiadas se presentan en la figura 1, donde la incorporación de los OLA se ve reflejada en un desplazamiento prematuro del inicio de la degradación, mientras el 3% de las nanopartículas no demuestra este efecto. De los principales parámetros asociados al comportamiento térmico de las películas en la tabla 1, por análisis de DSC se infiere que el cambio predominante en las propiedades térmicas

también es por los OLA, disminuyendo la cristalinidad, T_g y T_{cc} de las muestras, demostrando su efecto plastificante, incrementando la movilidad de las cadenas poliméricas, mejorando flexibilidad y ductilidad de las películas pese a la adición de nanomaterial favoreciendo también su distribución homogénea. La incorporación en un 30% de rPLA no representa un desmedro de las propiedades del PLA, logrando películas transparentes con potencial aplicación para uso en envases de alimentos.

Figura 1. Curvas termogravimétricas de los bionanocompositos y aditivos utilizados.

Muestra	T_g °C	T_{cc} °C	T_m °C	ΔH_{cc} $J g^{-1}$	ΔH_m $J g^{-1}$	X_c %	T_0 °C	T_{max} °C
PLA virgen	59,06	149,47	118,11	7,08	18,02	11,75	312,87	359,42
PLA/ rPLA	60,96	115,47	149,07	9,44	21,10	12,52	315,53	359,21
PLA/OLA	36,94	95,86	148,23	18,81	22,95	4,45	267,15	366,93
PLA/rPLA/OLA	37,78	97,87	149,11	21,09	22,32	1,32	252,55	366,03
PLA/OLA/nM	37,22	95,01	148,30	16,65	18,64	2,14	247,23	354,67
PLA/rPLA/OLA/nM	36,59	94,51	148,42	18,51	20,46	2,09	259,99	348,98

Tabla 1: Temperaturas de transición vítrea (T_g), cristalización en frío (T_{cc}) y fusión (T_m); entalpías de cristalización (ΔH_{cc}) y fusión (ΔH_m); grado de cristalinidad (X_c); temperaturas inicial de degradación al 5% de pérdida de masa (T_0) y de máxima velocidad de degradación (T_{max}).

Agradecimientos: Este trabajo es parte de los proyectos de I+D+i PID2021-123753NA-C32 y TED2021-129920A-C43, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 así como también por “FEDER Una manera de hacer Europa” y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”, respectivamente. Javiera Sepúlveda agradece su contrato predoctoral con la Universidad Politécnica de Madrid “SDGine for Healthy People and Cities” el cual ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie No 945139 y de Ecoembalajes España, S.A. Ángel Agüero y Diego Lascano agradecen su contrato postdoctoral Margarita Salas con la Universidad Politécnica de Valencia, financiado, a través del Ministerio de Universidades, por la Unión Europea-Next generation EU.

Referencias

- [1] L. Deladino, P. S. et al. Carbohydrate Polymers. **2008**, 71, 126–134.
- [2] M. P. Arrieta, et al. Industrial Crops and Products. **2018**, 111, 317–328.

[3] A. Agüero et al. *Polymers*. **2019**,11, 1908.